

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI**WAYS TO IMPROVE THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES IN INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

¹Ibodullayev Abror Axrorovich,
²Umurov Sherzod Baxriddinovich,
³Begjigitov Elmurod Erkinboy o‘g‘li

¹TDIU, “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar” kafedrasida dotsenti.

E-mail: abroribodullayev@gmail.com

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich talabasi.

E-mail: umirovsherzod32@gmail.com

³Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 4-bosqich talabasi.

E-mail: begjigitovelmurod@gmail.com

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi, mamlakat eksport hajmini oshirish uchun zarur bo‘lgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi hamda mamlakat eksport salohiyatini oshirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilinadi.

Eng - This article examines the priority areas for increasing the export potential of the Republic of Uzbekistan, analyzes the measures necessary to increase the country’s export volume and discusses the issues of introducing innovative technologies to increase the country’s export potential.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ O‘zbekiston eksport salohiyati, xalqaro savdo, diversifikatsiya, innovatsiya, raqobatbardoshlik, ishlab chiqarish, ish bilan bandlik, qishloq xo‘jaligi, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, yosh tadbirkorlar, texnologiyalar.

❖ Uzbekistan’s export potential, international trade, diversification, innovation, competitiveness, production, employment, agriculture, small business, private entrepreneurship, young entrepreneurs, technologies.

Kirish.

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda ishlab chiqarishning roli alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Milliy brend, milliy ishlab chiqarish sohasining rivojlanishi va buning natijasida jahon bozoriga chiqish mamlakatimiz oldiga qo‘ygan muhim vazifalardan biridir. Globallashtirish jarayonining dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga ta’siri tobora ortib borayotgan bugungi sharoitda har qanday mamlakat, jumladan, O‘zbekiston uchun ham to‘g‘ri o‘ylangan tashqi savdo siyosatini yuritgan holda jahon iqtisodiyotida o‘rnini mustahkamlab borishi mamlakat

iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim hisoblanadi. Mamlakat eksportining importga nisbatan yuqoriligi iqtisodiy jihatdan rivojlanganligini bildiradi. Hozirgi kunda eksport salohiyatini oshirish rivojlanayotgan mamlakatlarning oldiga qo‘ygan asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib, iqtisodiy adabiyotlarda eksportni jadallashtirish ushbu yo‘nalishdagi xorijiy mamlakat tajribalari, ularning o‘ziga xos jihatlarni tadqiq etish borasida ilmiy izlanishlar olib borishni talab qilmoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan tashqi savdo siyosati orqali hududlar eksport salohiyatini yaxshilash natijasida jahon bozorida tashqi

savdo hajmini kengaytirish, aholi bandigi va turmush darajasini oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

So'nggi yillarda xorijiy mamlakatlar amaliyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlar faoliyatini moliyaviy mexanizmlar orqali rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki "Xitoyda ish bilan band aholining 81,4 foizi, yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 54,3 foizi, Yaponiyada ish bilan band aholining 70,8 foizi, yalpi ichki mahsulotning 67,0 foizi, AQSHda ish bilan band aholining 50,6 foizi, yalpi ichki mahsulotning 53,1 foizi kichik biznes ulushiga to'g'ri kelmoqda" [1]. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va eksport hajmini oshirishda kichik biznesning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi iqtisodiyotdagi sog'lom raqobat muhiti uchun qulay imkoniyatlarni yaratishi davlat budjeti tushumlarini ortib borishiga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Iqtisodiy adabiyotlarda ko'plab iqtisodchi olimlar kichik biznes sohasidagi muammolar, sanoat siyosati va sanoatlashuv strategiyalari yuzasidan turli yondashuvlarni bayon etganlar. Jumladan, xorijlik iqtisodchi E.I.Levinaning fikriga ko'ra, kichik va o'rta biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning rivojlanishi bilan iqtisodiyot demonopolizatsiyasi, yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishi, hududlarda bozorlarning shakllanishi, va innovatsion faoliyatning rivojlanishini ta'minlaydi [2].

Yana bir iqtisodchi olim Andre Van Stel "Biznes qoidalarining yangi va yosh tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri" nomli maqolasida mehnat bozoriga kirishdan ko'ra, yangi va yosh biznes darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan qoidalar mavjud ekanligini aniqlashgan [3].

Vengriyalik iqtisodchi N.Kaldor sanoatlashuv jarayonlari, xususan ishlab

chiqarish sanoatining "Iqtisodiy o'sishning lokomotivi" ekanligiga doir empirik tadqiqotlar olib borgan va "Kaldor qonunlari" deb nomlangan gipotezasida sanoatdagi mehnat unumdorligi boshqa sektorlarga nisbatan yuqori ekanligini aniqlagan. Buning natijasida sanoatdagi unumdorlik ortishi boshqa sektorlarda ham unumdorlik ortishiga olib keladi degan xulosaga kelgan [4].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada davlat eksport salohiyatini oshirishda kichik biznesning zaruriyati xorijiy mamlakatlar tajribalari misolida tahlil qilindi. Tadqiqotlar jarayonida mantiqiylik, tizimli tahlil va ilmiy abstraksiya, statistik tahlil, qiyslash kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Eksport - davlat iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlari iqtisodiyoti bir biriga bog'liq bo'lib, mamlakatlar o'rtasida o'zaro savdo aloqalari yo'lga qo'yilgan. Mamlakatlarning iqtisodiyotida nafaqat tarmoqlarning rivolanishi, balki tashqi savdo faoliyatining ham muhim o'rin egallaydi. Hozirda O'zbekiston Respublikasida eksport salohiyatini oshirish orqali xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlash maqsadida bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Xususan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash natijasida tayyor mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2023-yil 21-noyabrdagi PF-198-sonli "Ayrim sanoat tarmoqlarida sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmonlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 17-oktabrdagi "Meva-sabzavot mahsulotlarini

tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ3978-son qarori shular jumlasidandir.

Mamlakatimizning tashqi savdo aylanmasi yildan-yilga ortib bormoqda. Tashqi savdo aylanmasining asosiy qismi import hisobiga to‘g‘ri kelmoqda. Xususan, 2023- yil tashqi savdo aylanmasi 62,6 mlrd. AQSH dollari

bo‘lgan bo‘lsa, shundan, 30,1 mlrd. AQSh dollar import hisobiga to‘g‘ri keldi. 2024-yilda esa tashqi savdo aylanmasi 65,93 mlrd. AQSH dollarni tashkil etgan bo‘lsa, import hajmi 38,98 mlrd. AQSH dollariga teng bo‘lgan. Bundan ko‘rinib turibdiki import hajmining eksport hajmidan yuqoriligi kuzatilmoqda (1-jadval).

1-jadval

2017-2024-yillarda O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi (mlrd. dollar) [9]

Yillar	Tashqi savdo aylanmasi	Eksport	Import	Saldo
2017-yil	26,6	12,6	14,0	-1,5
2018-yil	33,4	14,0	19,4	-5,4
2019-yil	41,8	17,5	24,3	-6,8
2020-yil	36,3	15,1	21,2	-6,1
2021-yil	42,2	16,7	25,5	-8,8
2022-yil	50,0	19,3	30,7	-11,4
2023-yil	62,6	24,4	38,1	-13,7
2024-yil	65,9	27,0	38,9	-11,9

Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy rag‘batlantirish orqali mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirishda xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Xorijiy mamlakatlarda kichik biznes subyektlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlashning puxta ishlab chiqilgan tizimi mavjud bo‘lib, bu tizim iqtisodiyotning globallasuvi, jahon moliyaviy-iqtisodiy muhitining barqaror taraqqiy etishiga hissa qo‘shadi. Bu islohotlar natijasida, umumiy hisob-kitoblarga ko‘ra, rivojlangan mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari jami korxonalar ulushining 90 foizidan ko‘proqni tashkil etgan holda mehnatga layoqatli aholining 50 foizdan ortig‘ini ish bilan ta‘minlamoqda. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes subyektlarining rivojlanishi va moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan [5].

Xususan, AQSH va Fransiya tajribalariga ko‘ra “Yangi mahsulot va texnologiyalarni

ishlab chiqarish xarajatlarining 50 foizigacha bo‘lgan qismi subsidiyalar orqali moliyalashtiriladi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar soliqqa tortishdan ozod etiladi, soliqlar faqatgina eksport qilishda solinadi” [6].

Avstriya, Germaniya va Yaponiya tajribalariga ko‘ra esa “Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun davlat bojlari pasaytiriladi, tadbirkorlarga faoliyatining dastlabki ikki yilida foizsiz kreditlar beriladi va amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari bo‘yicha patentlar olishda bojlardan ozod etiladi” [7].

Yuqoridagi holatlar iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar tomonidan kichik biznes subyektlari faoliyatini takomillashtirish borasidagi islohotlar o‘z samarasini berganligidan dalolat beradi. O‘zbekiston Respublikasining eksport salohiyatini oshirish va kichik biznes subyektlari samaradorligini oshirish uchun yuqoridagi mamlakatlar tajribasidan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo‘lib, kichik biznes va xususiy

tadbirkorlarga imtiyozlar berish orqali ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish imoniyatlari yuzaga keladi.

2-jadval

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash [8]

Kichik biznes va tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash	
Soliq va boj imtiyozlari	Budjetdan ajratmalar
Yakka tartibdagi kashfiyotchilar uchun davlat bojlari pasaytiriladi.	Foizsiz ssudalar taqdim etiladi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchilar soliqqa tortishdan ozod etiladi, soliqlar faqatgina eksport qilishda solinadi.	Dotatsiyalar beriladi, kichik biznesga kreditlar ajratishda venchur fondlaridan samarali foydalanadi.
Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari bo'yicha patentlar olishda bojlardan ozod etiladi.	Yangi mahsulot va texnologiyalarni ishlab chiqarish xarajatlarini 50 foizgacha to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtiradi (subsidiyalar, zayom).
Kashfiyotlar energiyani tejashiga qaratilgan bo'lsa, davlat bojlarini to'lashda ozod etiladi.	Innovatsion loyihalarni ishlab chiqishga joriy etishini qo'llab-quvvatlash maqsadida venchur moliyalashtirish fondlari tashkil etadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyatda keng ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, eksport shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonini hamda umuman bojxona ma'muriyatchiligini soddalashtirish va liberallashtirish kabilar kiradi.

Yuqoridagi jadval tahlillari natijasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishda moliyaviy resurslar bilan ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Kichik biznes subyektlari faoliyati AQShda rivojlangan bo'lib, ularning faoliyati "Kichik biznesda innovatsion tadqiqotlar" va "Kichik biznes texnologiyalari transferti" kabi dasturlar orqali qo'llab-quvvatlanadi. Agar yuqoridagi xorijiy mamlakatlarining tajribalaridan foydalanadigan bo'lsak, mamlakatimizning eksport salohiyati oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Xulosa va takliflar.

Yuqorida keltirilgan xorij tajribasini tahlil qilgan holda quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- kichik tadbirkorlik subyektlarini davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlashi orqali raqobatbardoshlikni oshirish;

- yangi biznes boshlamoqchi bo'lgan shaxslarning g'oyalari bilan yaqindan tanishib chiqib, ularga ijtimoiy va iqtisodiy ko'mak berish;

- ishlab chiqarish hajmi sanoatda yetakchi bo'lgan, nafaqat sanoatda balki savdo-sotiq sohasida ham yetakchilik qilayotgan kompaniyalar faoliyatini mamlakatimiz iqtisodiyotiga olib kirish;

- viloyatlar kesimida ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati va baliqchilik salohiyatlaridan unumli foydalanib biznesni yuritish malakalarini berish va tadbirkorlik madaniyatini oshirish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlashda dunyoning eng rivojlangan davlatlari tajribalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Xorijiy davlatlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda qator imtiyozlar taqdim etgan. Bular sarasiga mahalliy ishlab chiqaruvchilarni soliqqa tortishdan ozod etilishi, soliqlar faqatgina

eksport qilishda solinishi va tadbirkorlar faoliyatining dastlabki ikki yilida foizsiz kreditlar berilishi, yangi mahsulot va texnologiyalarni ishlab chiqarish xarajatlarini

50 foizgacha subsidiyalar hisobiga moliyalashtirishi, foizsiz ssudalar taqdim etilishi kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S. B. Sattorova. F. B. Shakirova Kichik biznes faoliyatini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash nazariyasi. *Scientific Journal Impact Factor*.
2. E.I. Levina, *The concept of sustainable development. Basic provisions of the concept. Bulletin of Tambov University. Series: The Humanities 11 (2009) 113-119 [Google Scholar]*.
3. Farhod o'g'li, X. B. (2024). *Biznes yuritishning me'yoriy-xuquqiy asoslari va institutsional sharoitlari. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 4(2), 126-130.*
4. Gulnoz Iskandarovna. 2022, *Methodology of comparative analysis. Scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", No 1 (42), 180-189.*
5. John Lester. *Policy Interventions Favouing Small Business: Rationales, Results and Recommendations. University of Calgary. The School of Public Policy Publications.*
6. Liang Tan va Boon-Chye Li. *Small and Medium Enterprises in Singapore and the New Economy. LEE, Boon Chye and TAN, Wee Liang. Small and Medium Enterprises in Singapore and the New Economy. (2002). The Role of SMEs in National Economies in East Asia. 374-369. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business.*
7. Maxmudova D. *Davlat tomonidan kichik biznesni tartibga solish va qo'llab quvvatlashda xorij tajribasi. International scientific journal volume I issue 7.*
8. Farhod o'g'li, X. B. (2024). *KICHIK BIZNESNI YIRIK BIZNESGA TRANSFORMATSIYASI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlar o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 4(1), 83-86.*
9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligi